

OTTO KARL WERCKMEISTER: »TIGERSPRUNG IN DEN TOD«

Aus dem Nachlass herausgegeben
und mit einem Nachwort versehen
von Wolfgang F. Kersten

*Erst am Ende seiner Lebensgeschichte,
angesichts des Todes, wird dem reflexiven
Subjekt der unlösbare Widerspruch zwischen
Ideal und Wirklichkeit bewusst.*

Otto Karl Werckmeister in seiner Berliner
Wohnung, 22. Juni 2022, Fotograf:in
unbekannt
© Estate Otto Karl Werckmeister, Berlin

1. BENJAMINS THESEN »ÜBER DEN BEGRIFF DER GESCHICHTE«

1.1 Auslegungsgeschichte

(1) Walter Benjamins Thesen »Über den Begriff der Geschichte« von 1940 sind seit ihrer posthumen Erstveröffentlichung im Jahre 1942 als ein Haupttext aus dem Corpus der »Kritischen Theorie« kommentiert und erläutert worden. Mit ihnen legte sich der Autor, als sich seine marxistischen Überzeugungen nicht mehr halten ließen, eine Fundamentalerklärung der Weltgeschichte zurecht.

(2) In der bisherigen Auslegungsgeschichte dieser Thesen wird ihr philosophischer Geltungsanspruch meist umstandslos zur Exegese freigegeben. Dagegen werden die kulturgeschichtlichen Bezüge vernachlässigt, die sich über ihre

Quellen herstellen lassen. So wird der absolute Geltungsanspruch honoriert, der in moderner Literatur von Proust bis Beckett immer wieder gestellt worden ist.

(3) Die suggestive bildliche Metapher des »Tigersprungs ins Vergangene« in Benjamins vierzehnter These eröffnet solche Bezüge zu Quellen, die sie historisch relativieren. Je mehr dabei von ihrem absoluten Geltungsanspruch verloren geht, desto stärker stellt sich jene subjektive Authentizität wieder her, die mit ihrem geschichtlichen Moment im Einklang steht.

1.2 Chronologie

(1) Benjamin schrieb die Thesen für die Selbstvergewisserung über seine schriftstellerische Arbeit, nachdem die Moskauer Schauprozesse von 1936 bis 1938, die unentschiedene Politik der beiden französischen Volksfrontregierungen von 1937

und 1938 und schliesslich der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 ihre erst kürzlich neu gebildeten marxistischen Voraussetzungen ins Wanken gebracht hatten.

(2) Er reflektierte damit zugleich auf die Neuorientierung seines Buchprojekts über Baudelaire. Im ersten Essay über Baudelaire von 1938 hatte er dessen Lyrik als unvermittelten Reflex auf Politik und Gesellschaft des Zweiten Kaiserreichs interpretiert. Im zweiten von 1939 suchte er dagegen die geschichtliche Bedeutung dieser Lyrik nur noch durch Erinnerung und Traum vermittelt zu entziffern.

(3) In den Thesen schliesslich leitet er den zeitgeschichtlichen Impuls der Lyrik vollends introspektiv von der utopischen Imagination eines alternativen Geschichtsverlaufs her. Er bestimmt lyrisches Denken als reine Reflexionsform kategorischen Widerspruchs, der sich bis zum Widerruf der Geschichte versteigt.

1.3 Text

(1) Im Unterschied zur bildlichen Schlüssigkeit der ersten These vom automatischen Schachspieler und der neunten These vom »Engel der Geschichte« besteht die vierzehnte These aus einer argumentativen Reihe von sieben Sätzen, die

von einer Voraussetzung zu einer Schlussfolgerung führt und die Unterscheidung zwischen einem illusorischen und einem »wahren« Bewusstsein der Vergangenheit zum Thema hat.

(2) Das Argument schreitet von der Nachahmung des antiken Roms in der Französischen Revolution von 1789 zu einem Vergleich erst der Mode, dann der Revolution mit dem Sprung eines Tigers auf seine Beute fort. Sowohl die Revolution als auch die Mode suchen eine entfernte Vergangenheit jenseits der Tradition zu aktualisieren.

(3) Die Zielsicherheit, deren es dazu bedürfte, vergleicht Benjamin mit der »Witterung«, mit der sich ein Tiger im »Dickicht« orientiert, wenn er seine Beute aufspürt, ohne sie zu sehen. So wie im römischen Zirkus die Raubtiere die menschlichen Opfer, die ihnen vorgeworfen wurden, nicht aufzuspüren brauchen, lenken Rückgriffe auf vergangene Kulturformen das Proletariat vom Aufbegehren gegen die Herrschaft ab.

2. KRAUS

2.1 Das Gedicht »Der Sterbende«

(1) Karl Kraus' Gedicht »Der Sterbende«, aus dem Benjamin im Motto der vierzehnten These die prinzipienschwere Zeile »Ursprung ist das Ziel« zitiert, handelt von der Rückschau auf das Leben, das sterbenden Menschen zugeschrieben wird. Der Sterbende muss erkennen, dass er fälschlich seinen »Ursprung« in einer paradiesischen Vergangenheit zum Massstab seines Lebens gemacht hat. Jetzt sagt ihm Gott, er hätte stattdessen seine Identität als Zukunftsziel anvisieren sollen, um seiner Lebensführung eine Richtung vorzugeben.

(2) Kraus veröffentlichte das Gedicht erstmals in der »Fackel« von 1913, zwei Jahre nach seiner öffentlichen Konversion zum Katholizismus. Es vergegenwärtigt die geistliche Zeitlinie vom Sündenfall zum

Weltgericht, wie sie im katholischen, aus der Busse abgeleiteten Totenamt nachvollzogen wird. Dieses stellt die Erlösung am Ende der Zeit in Aussicht.

(3) In einer Aufsehen erregenden öffentlichen Lesung am 19. November 1914 in Wien hatte Kraus das Gedicht als Höhepunkt einer Anprangerung der Kriegspropaganda rezitiert. Er hatte seine Rede mit Zitaten der biblischen Propheten und der Offenbarung durchsetzt. So sprach er den Krieg als apokalyptische Katastrophe an, der man im Geist der Busse begegnen sollte.

2.2 Benjamins Adaptation

(1) Wie sehr auch immer jüdische Traditionen in den Vorstellungen von Messianismus und Apokatastasis vorherrschen mögen, die die massgeschneiderte »Theologie« von Benjamins Thesen durchwirken, so ist doch die geradlinige geistliche Zeitfolge von Kraus' Gedicht mit ihrem Büßerbewusstsein von Recht und Unrecht eindeutig christlich, ja katholisch.

(2) Dass Kraus sein Gedicht zum Höhepunkt seiner Antikriegs-Manifestation von 1914 gemacht hatte, war Benjamin, der mit Kraus' Werk und Leben wohl vertraut war, zweifellos bekannt. 1940 sah auch er sich einem beginnenden Weltkrieg gegenüber, der jahrelang vorbereitet worden war, und dem auch er mit einer geistlichen Alternative entgegentrat.

(3) Die eschatologische Introversion des umkehrbaren Zeitverlaufs von Ursprung und Ziel – sei sie christlich, sei sie jüdisch – die Benjamin mit dem Motto aus Kraus' Gedicht beschwört, gibt dem Sprung des Tigers in die Vergangenheit als naturgeschichtlicher Allegorie einer Revolution, die noch nicht geschehen ist und nie geschehen wird, die Richtung vor.

2.3 Zeitverschränkung

(1) Das Kraus-Zitat dient Benjamin dazu, den Orientierungspunkt der Revolution als eines dialektischen Gedanken-

sprungs noch vor den Anfang der Geschichte, in eine »Urgeschichte« zu verlegen. Sobald die Geschichte mit der Vorwärtsbewegung des sogenannten »Fort-schritts« ihren Lauf nimmt, ist die Reinheit des »Ursprungs« nicht mehr wiederherzustellen.

(2) Erst am Ende seiner Lebensgeschichte, angesichts des Todes, wird dem reflexiven Subjekt der unlösbarer Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit bewusst. Die totale Erinnerung seiner Sterbestunde führt ihn zu der Einsicht, wie seine Lebenszeit sich hätte entfalten sollen, wäre er nicht vom Rückgriff auf die Vergangenheit besessen gewesen.

(3) Von dem subjektiven Blickpunkt aus, den Kraus' Gedicht voraussetzt, erweisen sich die fiktiven Geschichtsrückgriffe revolutionärer Ideologien als fehlgeleitet. Alternative Manipulationen des Geschichtsverlaufs führen nirgends hin. Der »freie Himmel der Geschichte« als Szenerie historischer Selbstbefreiung ist ein Widerspruch in sich.

3. UMKEHRUNG DER GESCHICHTE

3.1 Ursprungsphilosophie

(1) Mit dieser Ursprungsphilosophie besann sich Benjamin auf seine philosophischen Spekulationen aus dem Jahr der beiden deutschen Revolutionen von 1918/19 zurück. Damals hatte er den Idealbegriff eines »wahren Politikers« geprägt, der sich weder von der Zeitgeschichte beirren lässt noch sich darauf einlässt, an ihr mitzuwirken – das Negativ eines Politikers in der Wirklichkeit.

(2) Nach seiner Wendung zum Kommunismus in den Jahren 1924/25 musste Benjamin diesen Standpunkt aufgeben. 1931 passte er in seinem Essay über Kraus den Begriff »Ursprung« der Ideologie des »Neuen Menschen« in der sowjetischen Kulturrevolution während des Ersten Fünfjahresplanes an. Kraus, der nichts vom Kom-

Abb. 1
Paul Klee, *Angelus Novus*, 1920, 32, Ölpaube und Aquarell auf Papier auf Karton, 31,8 x 24,2 cm, The Israel Museum, Jerusalem, Schenkung Fania und Gershom Scholem, Jerusalem; John Herring, Marlene und Paul Herring, Jo Carole und Ronald Lauder, New York
© Fine Art Images/Heritage Images

munismus hielt, distanzierte sich ausdrücklich von dieser Interpretation.

(3) 1939/40, nach dem Fall der zweiten Volksfrontregierung in Frankreich und dem Hitler-Stalin-Pakt, konnte Benjamin den Begriff der Revolution nicht länger kommunistisch bestimmen. So wertete er Kraus' Personalisierung des Begriffs »Ursprung« wieder auf, aber nicht für eine subjektive Neuorientierung, sondern für eine geschichtslose Neubestimmung der Revolution als Ideal imaginärer Politik.

3.2 Der »Engel der Geschichte«

(1) In seinem Essay über Kraus hatte Benjamin Klees Aquarell »Angelus Novus« von 1920 zu einem Emblem für Kraus selbst als Verkünder einer zerstörerischen Radikalität erhoben und als »Geschöpf aus Kind und Menschenfresser« charakterisiert. (ABB. 1) In der neunten These machte er die Figur umgekehrt zu einem »Engel

der Geschichte«, der nichts zerstören, sondern »das Zerschlagene zusammenfügen« will.

(2) So wie der Sterbende in Kraus' Gedicht hat der »Engel der Geschichte« den Blick zurück auf das Paradies gerichtet. Auf der zwanghaften Laufbahn des sogenannten Fortschritts von vergangener zu zukünftiger Zerstörung hält seine Vision im Nachhinein den Glauben an einen besseren Geschichtsverlauf lebendig.

(3) Der Engel schwebt unter dem gleichen »freien Himmel der Geschichte« wie der springende Tiger. Dies ist der hypothetische Freiraum, wo die Hauptfiguren der beiden Thesen mit Bezug auf Kraus sich gegen den Zeitverlauf zu bewegen suchen. Der hypnotisierte Blick des Engels und die instinktive Witterung des Tigers richten sich auf denselben »Ursprung« zurück.

3.3 Auseinandersetzung mit Horkheimer

(1) Mit der Idee eines gegenläufigen Zeitverlaufs, die seine Thesen über den Begriff der Geschichte insgesamt durchwirkt, widersprach Benjamin einer Grundidee von Max Horkheimers Materialismus, nach der die unwiderrufliche Vergangenheit den marxistischen Denker dazu zwingt, sich der Zukunft zuzuwenden, wenn er geschichtliche Veränderung ins Auge fasst.

(2) Seine Neubestimmung der Revolution als bloss subjektive, geschichtsenthobene Denkbewegung »gegen den Strich«, auf die er nach seiner Desillusionierung durch die kommunistische Politik zurückfiel, lief den Bemühungen des New Yorker Instituts zuwider, eine »Kritische Theorie« zu entwickeln, die nach wie vor als Entwurf gesellschaftlicher Veränderung dienen konnte.

(3) Bereits in seiner Antwort auf Benjamins Essay über Eduard Fuchs von 1937 hatte Horkheimer Benjamin in diesem Punkte widersprochen: »Das vergangene Unrecht ist geschehen und abge-

geschlossen. Die Erschlagenen sind wirklich erschlagen. Letzten Endes ist Ihre Aussage theologisch.« Durch den imaginären Modus der Thesen trug Benjamin diesem Einwand Rechnung, ohne ihm nachzugeben.

4. MARX

4.1 »Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte«

(1) Benjamin übernahm die Kritik einer ideologischen Aneignung der römischen Antike während der Französischen Revolution aus Karl Marx' Traktat »Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte« von 1849. Diesen hatte er im Sommer 1938 zum ersten Male ganz gelesen, während er bei Bertolt Brecht in Skobovstrand seinen ersten Essay über Baudelaire niederschrieb.

(2) In seiner politischen Demontage der Februarrevolution von 1848 als ideologische Selbstermächtigung des Kleinbürgertums zur Schaffung einer Diktatur kritisiert Marx die antikische politische Kultur von 1798 als idealistische Verklärung einer bürgerlichen Revolution, die er von einer zukünftigen Revolution der Arbeiterklasse kategorisch unterschieden wissen wollte.

(3) Ebenso wie Brecht in seinem Romanfragment »Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar« rechnete Benjamin in seinem Essay über Baudelaire mit der pseudo-revolutionären Inszenierung einer politischen Umwälzung zum Nutzen des besitzenden Bürgertums ab. Beiden stand die nationalsozialistische »Revolution« gegen die Weimarer Republik in den Jahren 1933/34 vor Augen.

4.2 Die Poesie der Zukunft

(1) Die soziale Revolution des neunzehnten Jahrhunderts, so hatte Marx behauptet, könne »ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft.« Im Kraus-Motto der vier-

zehnten These radikalisierte Benjamin auf seine Weise diese Forderung, die Marx aus seiner Kritik an der retrospektiven antikischen Revolutionskultur abgeleitet hatte.

(2) Baudelaires Gedichte waren nach Benjamins Verständnis allein der Gegenwart verhaftet, sei es als unmittelbarer Reflex – wie im ersten Essay über Baudelaire –, sei es vermittelt durch Erinnerung – wie im zweiten, in beiden Fällen ohne Zukunftsperspektive. Um ihnen revolutionäre Bedeutung zu verleihen, brauchte Baudelaire kein Revolutionär zu sein.

(3) Jetzt stellte Kraus' Gedicht »Der Sterbende« mit seinen glaubenssicheren Vertauschungen von Ursprung und Ziel für Benjamin die adäquate Poesie einer Zukunft dar, die dem Leser umso nachdrücklicher vor Augen steht, desto unmöglicher sie ist. Dass Kraus darin den Ursprung als Zielvorstellung anprangert, liess er ausser Acht.

4.3 Revolution in Gedanken

In uneingestandenem Gegensatz zu Marx verwandelte Benjamin die Idee der Revolution aus einem geschichtlichen Prozess in die dialektische Denkbewegung einer ausdrücklich hypothetischen Geschichtsphilosophie, die nicht allein die Last der Tradition abgeschüttelt, sondern sich auch von der Verpflichtung auf eine historische Einlösung ihrer Teleologie entbunden hat.

5. ANTIKE

5.1 Die antikische Kunst der Wirtschaftskrise

(1) Marx' Kritik an der Hypostasierung der römischen Antike zum revolutionären Ideal wäre angesichts der antikischen Monumentalkunst der Wirtschaftskrise, die in der Pariser Weltausstellung von 1937 ihren Höhepunkt erreichte, wieder aktuell geworden, hätte Benjamin dieser Kunst Beachtung geschenkt.

(2) Hier wetteiferten die vier massgeblichen europäischen Regimes – die totalitä-

Abb. 2
 Pablo Picasso und Luis Fernandes, *Die sterblichen Überreste des Minotaurus im Harlekin-Kostüm*, Bühnenvorhang für das Revolutionsdrama »Der 14. Juli« von Romain Rolland, Mai 1936 bis Juli 1936, Paris
 © Succession Picasso / 2023, ProLitteris, Zurich

Abb. 3
 Jacques Lipchitz, *Prometheus erwürgt den Geier*, 1943, Bronzeskulptur, 2,43 x 2,37 m, Philadelphia Museum of Art, Eingang Parkway, Treppe Ostterrasse
 © All Rights Reserved, Estate of Jacques Lipchitz

Abb. 4
 Historisches Dokument zur Rezeption von Jacques Lipchitz' Skulptur *Prometheus erwürgt den Geier*, 1937 (zerstört 1938), aus: *Le Figaro*, 17.10.1937
 © All Rights Reserved, Estate of Jacques Lipchitz

ren Diktaturen Italiens, Deutschlands und der Sowjetunion und die französische Republik unter der Volksfrontregierung – die allesamt ihre Politik für revolutionär erklärten, in der Adaptation antiker Bau- und Bildformen zur Verklärung ihrer Herrschaft.

5.2 Antikische Volksfrontkunst moderner Künstler

(1) Für die Theateraufführung von Romain Rollands Drama über die französische Revolution als Volksaufstand anlässlich der Amtsübernahme der ersten Volksfrontregierung Léon Blum am 14. Juli 1936 entwarf Pablo Picasso einen Vorhang im antikischen Stil mit den mythologischen

Figuren des Minotaurus und des trojanischen Pferdes. (ABB. 2)

(2) Für das Palais de la Découverte auf der Weltausstellung modellierte Jacques Lipchitz eine riesenhafte Gipsskulptur des entfesselten Prometheus mit phrygischer Mütze, der im Widerspruch zum Mythos den Geier bezwingt, als Symbol für den Triumph des Fortschritts und, zumindest nach seinem eigenen Verständnis, des antifaschistischen Kampfes. (ABB. 3, 4)

5.3 Ablehnung aller Regimes

(1) Dass Benjamin dem italienischen und deutschen Regime in der Haltung des antifaschistischen Kampfes begegnete, verstand sich von selbst. Doch seit den

Moskauer Schauprozessen 1936 zwang ihn auch die Politik der Sowjetunion dazu, sich von dieser abzuwenden. Damit konnte er in seiner Opposition gegen den Faschismus keine politische Stellung mehr beziehen.

(2) Zur Demokratie hatte sich Benjamin noch nie bekannt. Die Sozial- und Kulturpolitik der neu gewählten Volksfrontregierung nahm er nicht wahr. Ihre Außenpolitik der Kompromisse lehnte er ab. Sie hatte im Spanischen Bürgerkrieg ihre antifaschistische Programmatik nicht bewährt. Schon im April 1938 räumte sie der konservativen Opposition das Feld.

(3) Der Begriff, den sich Benjamin Anfang 1940 von der Geschichte zu machen versuchte, entfaltete sich demnach in einem politischen Vakuum, ohne manifesten Bezug zum zeitgeschichtlichen Augenblick, in einem pseudoreligiösen literarischen Feld von Vergleichen, Allegorien und Metaphern, das jede Aussage mühe-los zu verabsolutieren gestattet – »Urgeschichte« statt Geschichte.

6. MODE

6.1 Tigersprung der Mode

(1) Dass Benjamin die Mode, mit der er die Anlehnung an die Antike verglich, einen »Tigersprung ins Vergangene« nennt, erinnert uns daran, dass er historisch gegenläufige Kulturbewegungen umso wichtiger nahm, je unmittelbarer sie in der Lebenswirklichkeit jenseits der künstlerischen oder literarischen Kultur in Erscheinung traten.

(2) Deshalb schrieb er auch in seinen Vorstudien zur Passagenarbeit der Mode als Index gesellschaftlich unangepassten Verhaltens eine hohe Bedeutung zu, ohne sie allerdings je zur Revolution in Beziehung zu setzten.

(3) Wenn er nun den metaphorischen Tigersprung der Mode als kontrollierte Raubtiervorführung im Oval einer Arena vor dem Publikum der herrschenden Klas-

se charakterisierte, unterwarf er auch sie jener radikalisierten Kulturkritik, die er in den Thesen auf die Spitze trieb, und der keine Kultur standhalten konnte.

6.2 Die Internationale Ausstellung des Surrealismus 1938

(1) In der Internationalen Ausstellung des Surrealismus vom 17. Januar bis Ende Februar 1938 in Paris, über deren Besuch Benjamin Max Horkheimer in einem Brief berichtet, hatten Breton und der ihm verbliebene Kreis nunmehr parteiloser Surrealisten eine fiktive Modeausstellung halbbekleideter Schaufensterpuppen als »revolutionäre« Provokation in Szene gesetzt.

(2) Spätestens seit 1935 hatten die Surrealisten mit der Politik der Sowjetunion und der KPF öffentlich abgerechnet und auf der parteipolitischen Unabhängigkeit »revolutionärer« Kunst bestanden. Doch liessen sie ihre neue politische Position an keiner Stelle der Ausstellung in Erscheinung treten, sondern inszenierten diese als mondänes Spektakel für die reiche Pariser Kunstszene.

(3) In seinem Brief an Horkheimer beschreibt Benjamin ausführlich den Saal der Mannequins. Die fiktive Modenschau einer Künstlergruppe, die sich politisch revolutionär gab, nun aber vor der herrschenden Klasse paradierte, bestätigte ihm seine langfristige politische Kritik an der ästhetischen Einpassung des Surrealismus in die moderne Kultur.

7. DER TIGER

7.1 Der dialektische Sprung

(1) Wenn Benjamin schliesslich den »dialektischen Sprung«, der die Revolution »sein« soll, mit der Metapher des »Tigersprungs« charakterisiert, berief er sich zu Unrecht auf Marx. Denn dieser hatte das Geschichtsverhältnis revolutionärer Politik in einer historischen Selbstvergewisserung über den gegenwärtigen Au-

Abb. 5
Antoine Louis Barye, *Tiger, der einen Gaviaal verschlingt*, Skulptur, 1831, Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen

Abb. 6
Eugène Delacroix, *Königlicher Tiger*, Lithografie, 1829, The Metropolitan Museum of Art, New York

genblick bestimmt, von dem aus es voranzuschreiten gilt.

(2) Benjamin hingegen introvertierte mit dem Bild des Tigersprungs Revolution zu einer radikalen Denkbewegung, die sich über jede Gegebenheit, über jede Tradition, über jede Ideologie hinwegsetzt. Der »freie Himmel der Geschichte«, unter dem sie sich entfaltet, ist das Gegenteil der historischen Notwendigkeit, die nach Marx reif sein muss, damit Revolutionen gelingen können.

(3) Der Kontext des Zitats aus dem Gedicht »Der Sterbende« von Kraus im Motto der vierzehnten These bestätigt, dass jener »dialektische Sprung« bei keinem historischen Präzedenzfall mehr verhält. Dieser zielt noch hinter die Geschichte der Menschen auf einen naturgeschichtlichen Urzustand zurück, der mit dem Ende der Geschichte zusammenfällt.

7.2 Delacroix und Barye

(1) Der Tiger als Symbolfigur naturgeschichtlichen revolutionären Verhaltens entstammt einer Bildtradition, die Antoine-Louis Barye und Eugène Delacroix um 1830 begründet hatten. Beide schufen nach anatomischen Studien von Löwen und Tigern im Pariser naturgeschichtlichen Museum berühmte Tigerbilder als Ausdruck ihrer Sympathie für die jüngst vergangene Revolution.

(2) Baryes grossformatige Bronzeplastik »Tiger und Gaviaal« von 1831 und

Delacroix' ebenso grossformatige Lithografie »Königstiger« von 1829 verklärten den Tiger, der in freier Wildbahn seine Beute anspringt, zur Verkörperung natürlicher Aggressivität jenseits jeder menschlichen Moral. (ABB. 5, 6)

(3) Hierin folgten beide Künstler der Revision, die der Direktor des Museums, Geoffroy Saint-Hilaire, an Georges Buffons moralisierender Naturgeschichte vorgenommen hatte. Dort wurde der Tiger, im Gegensatz zum Löwen, als niederträchtig abgewertet, ohne jede naturgeschichtliche Begründung, wie Geoffroy Saint-Hilaire einwendete.

(4) Im Sinne von Buffons moralisierender Naturgeschichte hatte die politische Metaphorik der Zeit nach der Restauration revolutionäre Bestrebungen mit der tückischen Wildheit des Tigers verglichen. Nun konnten romantische Autoren wie Ludwig Börne den Tiger als vergleichende Metapher benutzen, um Revolutionen als naturgemäss zu rechtfertigen.

7.3 Henri Rousseau

(1) Noch näher zum paradiesischen »Ursprung« als letztem Ziel der revolutionären Imagination, führten jedoch bestimmte Gemälde eines modernen Künstlers, des Zöllners Henri Rousseau. (ABB. 7) Dieser hatte Baryes und Delacroix' romantische Figur des Tigers auf dem Sprung in eine scheinbar naive Bildwelt unberührter Natur jenseits wis-

senschaftlicher Naturgeschichte übertragen.

(2) Rousseau zeigt den Sprung des Tigers auf seine Beute als natürliche Verhaltensform ohne Grausamkeit. Sein Werk konnte für ein Zeugnis scheinbar kunstloser, natürlicher Malerei genommen werden. Ihn feierten die Surrealisten als eine der Leitfiguren für ihre Hypostasierung des Traums zur Vorstellungsform der Befreiung.

(3) Henri Rousseaus scheinbar geschichtslose, scheinbar traumhafte Vision eines zugleich wilden und befriedeten, dazu noch erotisch besetzten paradiesischen Zustands konnte Benjamin das visuelle Vorbild für jene verabsolutierte Denkbewegung hin zu einem paradiesischen Ort der Erlösung vor dem Beginn jeder Geschichte bieten, als den er sich schliesslich Revolution nur noch vorstellen konnte.

WERKPAKET – EIN VERMÄCHT- NIS UNBEKANNTER GRÖSSE

Nachwort des Herausgebers
Wolfgang F. Kersten

Otto Karl Werckmeister wurde am 26. April 1934 in Berlin geboren. Er starb am 7. Juni 2023 in seiner Heimatstadt.¹ Auf seinen Wunsch gab es weder ein Begräbnis noch eine Trauerfeier. Er vermachte seine sterblichen Überreste der »Charité – Universitätsmedizin Berlin« zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. Die Entscheidung über die Aufbewahrung oder Vernichtung seines Nachlasses überliess er seinen Erben. Diese beschlossen, für den Erhalt zu sorgen.²

Als Wissenschaftler vertrat Werckmeister zeitlebens mit grosser Konsequenz eine radikale Grundhaltung, die ausserordentlich anregend wirken konnte.³ Er pflegte eine messerscharfe Ideologiekritik, war ein Meister des dialektischen Denkens ohne positive Voraussetzungen, schätzte die prägnante und direkte Ausdruckskultur und er gefiel sich durchaus in der Postur des Provokateurs, die gelegentlich zu scharfen Polarisierungen führen konnte, die im akademischen System nicht aufzulösen waren und als persönliche Verletzungen missverstanden wurden.

In der universitären Lehre, in zahlreichen Vorträgen und in der Forschung spannte er den Bogen der Kunstgeschichte von der karolingischen Buchmalerei und Architektur bis zur Kunst und Kultur der Gegenwart. Sein akademischer Werdegang und seine Leistungen sind bisher in zwei Nachrufen dargestellt und gewürdigt worden,⁴ weitere werden folgen.⁵

Das weite Feld der Paul-Klee-Forschung betrat Werckmeister Mitte der 1970er-Jahren. Innerhalb kurzer Zeit avancierte er zum weltweit führenden Doyen. Am Anfang stand der Beitrag »Walter Benjamin, Paul Klee und der Engel der Geschichte«, 1976 in der Zeitschrift *Neue Rundschau* publiziert. In dieser streng empirisch ausgerichteten Untersu-

Abb. 7
Henri Rousseau, *Kampf zwischen Tiger und Büffel*, 1908, Öl auf Stoff, 170 x 189,5 cm, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Gift of Hanna Fund 1949.186

chung vollzog Werckmeister programmatisch den Übergang von der ideologiekritischen Auseinandersetzung mit Vertretern der »Frankfurter Schule« zur historisch-kritischen Klee-Forschung.⁶

Walter Benjamin war für Werckmeister ein »Orientierungsinтеллектуeller«, ein »Sparringspartner«, mit dem ihn über ein halbes Jahrhundert eine stets historisch-kritisch gepflegte Freundschaft im Geiste verband. Davon zeugen einerseits zahlreiche Vorträge sowie diverse Veröffentlichungen in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen,⁷ andererseits umfangreiche Materialien in seinem digitalen Nachlass. – Was heute aktuell und selbstverständlich erscheint, nämlich die Sozialgeschichte des Subjekts für das wissenschaftliche und literarische Schaffen zu berücksichtigen – ohne dabei einem neuen Biografismus zu verfallen –, hat Werckmeisters Denken über Benjamin grundlegend geprägt. Und weil er darin seiner Zeit voraus war, führte seine empirisch begründete Verknüpfung von Biografie, Leidensgeschichte und Denken als ganzheitliche Forschung zur Geschichte eines Intellektuellen nach Vorträgen gelegentlich zu haarsträubenden Missverständnissen, die sich in legendären Wortgefechten entluden.

Am weitesten gediehen war ein Publikationsprojekt zu Walter Benjamin, das der hier Schreibende in persönlichen Gesprächen mit dem Autor unter dem Arbeitstitel »Benjamin, sonst nichts« seit geraumer Zeit bis kurz vor dessen Tod verfolgt hat. Es war einerseits gedacht als eine weitere historische Konkretion der Benjamin-Forschung versus Kanonisierung und Hagiografie, andererseits als »theoretische Folie«⁸ für das letzte grosse 2020 erschienene Opus, das Buch *The Political Confrontation of the Arts in Europe. From Great Depression to the Second World War*.⁹ Zugunsten dieser beispiellosen Untersuchung hatte Werckmeister ein zweites Buch über Paul Klees Karriere zurückgestellt.

Der vorstehende Aufsatz sollte Teil des genannten Projekts sein. Dazu heisst es in einem nachgelassenen »worksheet«: »Unsere Aufgabe ist es, Horkheimers Zielsetzung einer Aktualisierung der Marx'schen Theorie für die Wissenschaft unter gegenwärtigen Bedingungen wieder aufzunehmen und dabei Adorno, vor allem aber Benjamin, als idiosynkratische Korrektive dagegen einzusetzen, umso mehr, als ich mich von der akademischen Institutionalisierung meines Denkens zu befreien suche. – Die »Thesen« bieten eine heilsgeschichtliche und existentielle, keine wissenschaftliche Theorie. Alles, was für den philosophisch konsequenten Materialisten Horkheimer Leerstelle bleibt, füllt Benjamin mit literarischen Texten und Bildern aus. Ich stelle diesen Leerraum wieder her.«

Im digitalen Nachlass befinden sich neben dem »worksheet« vom 20. Januar 2011, einem englischen Vortragstyposkript vom 19. Okt. 2020, einem »Core Statement« vom 6. Mai 2021 und diversen Fragmenten zwei nahezu druckreife deutsche Textfassungen vom 6. Mai und vom 18. August 2021, die für die vorliegende Erstpublikation kompiliert wurden. Offensichtliche Fehler sind für die Veröffentlichung stillschweigend korrigiert worden. Sollten weitere Unzulänglichkeiten vorhanden sein, ist allein der Herausgeber dafür verantwortlich. Auf stilistische Eingriffe wurde verzichtet. Der gesamte Wortlaut und die Titellei folgen den originalen Texten. Das überlieferte Abbildungsverzeichnis wurde berücksichtigt, überarbeitet und ergänzt. Die fragmentarisch gebliebenen Kapitel 4.3, 5.1, 5.2 und 6 wollte der Verfasser entsprechend des dreiteiligen Gliederungsprinzips der anderen Kapitel nachweislich vervollständigen.

Die beiden hinterlassenen Texte enthalten keine Literaturhinweise. Diese hätte der Autor für die Buchpublikation noch einarbeiten müssen, wohl wissend, dass die Menge der Schriften zu Walter

Abb. 8
Paul Klee, *das Wert-Paket*, 1939,
858, Feder, Kleisterfarbe und
Bleistift auf Grundierung auf
Papier, farbig eingefasst, auf
Karton (Karton nachträglich
koloriert, nicht vom Künstler), 45,5
x 32,7/33,3 cm, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
© bpk / Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Benjamin von einem Einzelnen nicht mehr zu bewältigen ist. Immerhin lässt sich aus dem Nachlass rekonstruieren, welche Schriften Werckmeister gelesen, exzerpiert und verarbeitet hat. Es ist vorgesehen, diese Rekonstruktion mit dem geplanten Buch in geeigneter Form zu veröffentlichen.

Ob weitere Artikel oder gar Bücher posthum ediert werden können, ist noch nicht abzusehen. Insgesamt stellt sich der wissenschaftliche Nachlass Werckmeisters in Analogie zu einem Bild von Paul Klee aus dem Jahr 1939 als ein Wertpaket mit einem roten X dar, also als ein Vermächtnis unbekannter Größe (ABB. 8). Dieses Vermächtnis wäre der Nachwelt so zu überliefern, dass die darin verborgenen rationalen Erkenntnisse sichtbar und verständlich werden.

Sehr nachdrücklich gedankt sei Christina, Veronica und Nils Robert Werckmeister für ihr Vertrauen und die nachhaltige Unterstützung. – Wertvolle Hinweise, Informationen und Anregungen sind zu verdanken: Prof. Dr. Gabi Dolff-Bonekämper (Berlin), Dr. Hansdieter Erbsmehl (Berlin), Prof. Dr. Bettina Gockel (Zürich), Prof. Dr. Andrew Hemingway (London), Prof. Dr. Peter Klein (Marburg) und Dr. Joan Weinstein (Los Angeles). – Für aufschlussreiche Gespräche über die Verwaltung eines wissenschaftlichen Nachlasses sei Stefan Frey (Hinterkappelen) herzlich gedankt.

¹ Im Wikipedia-Eintrag zu Otto Karl Werckmeister und im Nachruf, den Stefan Trinks in der *Frankfurter Allgemeinen Zeitung* am 11. Juni 2023 veröffentlicht hat, steht mit dem 9. Juni 2023 ein falsches Todesdatum.

² Christina, Veronica und Nils Robert Werckmeister begründeten im Juni 2023 zu diesem Zweck ein Beratungskomitee mit Gabi Dolff-Bonekämper (Berlin), Andrew Hemingway (London), Joan Weinstein (Los Angeles) und dem hier Schreibenden, der den Auftrag erhielt, den wissenschaftlichen Nachlass zu verwalten. Das Urheberrecht für sämtliche Texte von Otto Karl Werckmeister liegt bei den Erben, dafür steht der Vermerk »© Estate Otto Karl Werckmeister, Berlin«.

³ Vgl. Wolfgang Kersten (Hg.), *Radical Art History. Internationale Anthologie – Subject: O. K. Werckmeister*, Zürich: ZIP, 1997.

⁴ Stefan Trinks, »Was sehen die Pilger am Portal? Der Mediävist Otto Karl Werckmeister verband Geistesgegenwart mit historischer Tiefe«, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 11. Juni 2023, <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bin-laden-und-bush-als-apokalyptische-reiter-unsere-zeit-zum-tod-von-otto-karl-werckmeister-18956355/sinn-fuer-die-apokalypse-otto-18956350.html> (zuletzt aufgerufen 09.10.2023); Andrew Hemingway, »Otto Karl Werckmeister 1934–2023«, in: *Historical Materialism*, Juli 2023, <https://www.historicalmaterialism.org/node/2010> (zuletzt aufgerufen 09.10.2023).

- ⁵ Gabi Dolff-Bonekämper schreibt für die Zeitschrift *kritische berichte*, Peter Klein für *Archivo Español de Arte* und *Cahiers de Civilisation Médiévale*, Janet T. Marquardt und Eliza Garrison schreiben für *Gesta*.
- ⁶ Vgl. Otto Karl Werckmeister, *Versuche über Paul Klee*, Frankfurt am Main: Syndikat, 1981.
- ⁷ Ein vollständiges Schriftenverzeichnis bis ins Jahr 1997 findet sich in: Wolfgang Kersten (Hg.), *Radical Art History. Internationale Anthologie – Subject: O. K. Werckmeister*, Zürich: ZIP 1997, S. 481–487; siehe auch die neueren Rezensionen »Benjamin, sonst nichts. Zur Neuausgabe von Benjamins Kunstwerk-Essay«, in: *Das Argument*, 12. Dezember 2014, <https://www.linksnet.de/artikel/32131> (zuletzt aufgerufen 09.10.2023), und »Ein Demokrat war er nie«, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 17. August 2000, S. 48, <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezension-sachbuch-ein-demokrat-war-er-nie-11317994.html?printPagedArticle=true&service=printPreview> (zuletzt aufgerufen 09.10.2023).
- ⁸ Werckmeister schrieb an Thomas Kirchner, 2014 bis 2022 Direktor des Deutschen Forums Kunstgeschichte Paris: »Lieber Herr Kirchner, nachdem wir uns zuletzt vor zwanzig Jahren auf Dietrich Schuberts Geburtstagsfeier in Heidelberg die Hände geschüttelt haben, lege ich Ihnen heute den Entwurf für einen Band der ›Passerelles‹ vor, der meine langjährigen Auseinandersetzungen mit Walter Benjamins Pariser Schriften zusammenfasst. Das erste Stück erschien vor Jahren in einem Tagungsband, das zweite und dritte sind unveröffentlicht. Nur das dritte hat die volle Länge, auf die ich auch die anderen beiden bringen werde. Das Ganze stellt eine theoretische Folie für mein gerade erschienenenes Buch dar.« (Unveröffentlichte E-Mail vom 7. November 2020, Estate Otto Karl Werckmeister, Berlin) Werckmeister hatte für das DFK Paris im Jahr 2011 Band 13 der Buchreihe »Passerelles« unter dem Titel *Die Demontage von Hans Bellmers Puppe* veröffentlicht, vgl. <https://www.dfk-paris.org/de/publication/die-demontage-von-hans-bellmers-puppe-655.html> (zuletzt aufgerufen 09.10.2023).
- ⁹ Otto Karl Werckmeister, *The Political Confrontation of the Arts in Europe from the Great Depression to the Second World War*, hg. von Wolfgang F. Kersten, Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books, 2020, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.649> (zuletzt aufgerufen 09.10.2023).